

АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА ХУҚУҚИЙ МУНОСАБАТЛАР ВА ХУҚУҚ ТУРЛАРИ

Жиенбаев Бердах Калбай ўғли

*Бердах номидаги Қорақалпоқ Давлат Университети Хуқуқшунослик
факультети Давлат бошқаруви хуқуқи мутахассислиги 2-босқич
магистранти*

Аннотация: Ушбу мақолада Амир Темур ўзининг давлат-хуқуқий қарашларида жамият ва давлатда қонун устуворлигини таъминлаш, шариат қоидалари, хуқуқ-тартибот, қадимий туркий одатлар (тўралар) ва дунёвий қонунлар (тузук)га оғишмай қатъий амал қилиш каби фикрлар ёритилган.

Калит сўзлар: қонун устуворлиги, таъминлаш, шариат қоидалари, хуқуқ-тартибот, қадимий, туркий одатлар, (тўралар), дунёвий қонунлар, (тузук)га, оғишмай қатъий, амал, империя – салтанат, «Тузуклар».

Кириш

Амир Темур ўзининг давлат-хуқуқий қарашларида жамият ва давлатда қонун устуворлигини таъминлаш, шариат қоидалари, хуқуқ-тартибот, қадимий туркий одатлар (тўралар) ва дунёвий қонунлар (тузук)га оғишмай қатъий амал қилиш билангина таъминланиши мумкин, деган доно хулоса мужассам эди. Дунёнинг деярли учдан бирига тенг келадиган империя - салтанатни бошқаришнинг асосий шартларидан бири қонун устуворлигини таъминлашдан иборат бўлди. Шунинг учун ҳам «Тузуклар»нинг, айниқса, биринчи, иккинчи мақолат қисмларида Амир Темур бу масалага қайта-қайта мурожаат қилган. У дини ойинга, тўра ва тузукка боғланмаган салтанатни яланғоч одамга ўхшатадики, «уни кўрган ҳар кимса (ундан) нигоҳини олиб қочади.

Қонунлар, уларда раият аҳли манфаати кўзда тутилган жиҳатларга оид тузуклар; Темурнинг салтанатни ўз эркида тутиш тузуги, танҳо ва улүфалар бериш тузуги; ўғиллар ва набираларга улүфа бериш тартиблари; инъом ва совғалар бериш тузуги; вазир тутиш тузуги, амирлик ва ҳукмдорлик тузуги; сипоҳийларни энг қуйи даражадан олий мартабагача қўтариш тузуги, яъни ҳарбий ҳуқуққа оид қоидалар; амирлар, вазирлар, сипоҳ ҳамда раиятни тақдирлаб, инъом ва совғалар бериш; навкарнинг бегига, бекнинг навкарга муомаласи тузуги; дўсту душманга муомала қилиш тузуги, мамлакатларни забт этиш тузуги; раиятдан мол-хирож олиш тузукларида гарчи тўғридантўғри кенгаш ёки алоҳида модда бағишланган бўлмаса-да, уларда, раият аҳли манфаатини кўзда тутилган жиҳатлар, инсон ва қонун масаласи, инсон ҳуқуқлари муаммоларига бағишланган қоидалар ҳам кўп учрайди.

Амир Темур ва темурийлар даври давлатчилиги, маънавияти ўзининг салоҳияти, мазмуни, тарбиявий кучи ва таъсири билан халқимиз тарихида алоҳида ўрин тутади. Шунинг учун ҳам Президентимиз қайд этганларидек, «...бизнинг тарихимизда Амир Темурдек улүф сиймо бор экан, унинг қолдирган мероси, панду ўғитлари бугунги ҳаётимизга ҳамоҳанг экан, олдимизда турган бугунги муаммоларни ечишда бизга қўл келаётган экан, бизнинг бу меросни ўрганмасдан, таърифламасдан, тарғибот қилмасдан ҳаққимиз йўқ».¹

Амир Темур давлатининг ташкил топишини тезлаштирди. «Мовароуннаҳр ҳокими бўла оладиган амирлар кўп эди. Ана энди, нима учун бу чўққига айнан Амир Темур қўтарила олди, деган саволга жавоб излайлик. Тўғри, унинг тақдирида бундай қисмат аввалдан ёзилган эди, дейиш осон. Аммо бунда энг муҳим жиҳат адолат мезонидир, зеро, унинг хоҳ сиёсий, хоҳ маърифий жабҳаларида, қайси ҳаётий масала хусусида бўлмасин, у ҳар бир

¹ Амир Темур – фахримиз, ғуруримиз. Қаранг: Маънавий юксалиш йўлида. – Тошкент: Ўзбекистон, 1998, 414-б.

кишига биринчи навбатда инсоний қонунқоидалар, тамойиллар бўйича ёндашди. Демак, 1365-1370 йиллар орасида Соҳибқироннинг давлат тузиш борасида олдида турган энг муҳим муаммолар қуйидагилар эди:

1. Аввало Мовароуннахрни мўғуллар зулмидан бутунлай халос этиш, у билан мурося қилиш.

2. Амир Ҳусайнга истаган вилоятини бериб, уни назоратда тутиш.

3. Турли вилоятларда «қўғирчоқ» ҳукумат тузиб, Мовароуннахрни пароканда этган амирларни тобе ҳолатига келтириш.

4. Мамлакат чегараларини мустаҳкамлаш, пойтахтни танлаш, уни обод этиш

5. Қўшинни тартибга келтириш, озиқ-овқатидан тортиб, навкарлар маошини тўлашгача бўлган барча ишларни ҳал этиш. У ўзининг ўн иккинчи кенгашида «тўғри чораю тадбир ишлатиб, Илёсхўжа лашкарини синдирдим»², деб ёзади. Ўн учинчи кенгашда ўқиймиз: «Жете лашкари урушда енгилганига иқроп бўлганидан кейин, иккинчи бор жанг қилишга ботинолмади, «чорасиз қолган Илёсхўжа Хўжанд сувидан ўтиб кетди».³

Шундан сўнг Амир Темур салтанат мустақиллигини мустаҳкамлашга киришади. Бу тўғрида «Тузуқлар»да шундай ёзилади: «Кенгашларим ўзини шавкатли, буюк амир деб ҳисоблаган ва бошқа амирлардан ўзини улуғроқ билаётган амирларни итоат эттириб, бўйсундиришга қаратилганди».⁴

«XIII асрнинг 20-йилларида Марказий Осиёга мўғул ҳукмдорлари эгалик қила бошлашлари оқибатида Абу Наср Форобий, Мусо Хоразмий, Абу Али ибн Сино, Абу Райҳон Беруний, Аҳмад Юғнакий, Маҳмуд Кошғарий кабилар заковати билан тикланган илм-фан ва маданиятимиз қоялари нурашга юз

² Темур тузуқлари. – Тошкент, 1996, 44-б.

³ Ўша асар. – Тошкент, 1996, 44-б.

⁴ Ўша асар. – Тошкент, 2005, 37-б.

тутди, ҳукмрон мафкура ҳисобланган ислом дини ҳам ўз мақомидан анчагина маҳрум бўлди. Чунки Мовароуннаҳрни ўз улуси ўлароқ тасарруфига олган Чигатойхон ислом динининг ашаддий душмани эди».⁵

Ёв асоратида қолган Мовароуннаҳр халқи, озодлик курашига шайланар экан, кўксида асраб-авайлаб келган истиқлол ғоясини қудратли куч ва ҳаракатга айлантирадиган маънавий асосни ахтарди.⁶

XIV-XV асрларда вужудга келган Амир Темури салтанатининг ҳуқуқ манбалари республикамизнинг ҳуқуқшунос олимлари асарларида батафсил таҳлил этилган.⁷ Темури давлатида ҳаракатда бўлган ҳуқуқ манбалари куйидагилардан шаклланган:

1. Мусулмон ҳуқуқидан
2. Амир Темурининг ҳуқуқ яратиш ижодидан – «Темури тузуклари», ёрлик ва фармонлардан.
3. Амир Темури давлати таркибига кирган турли минтақа ва жойлардаги ҳуқуқий нормалар ва институтлардан;
4. Марказий Осиё ва бу минтақа таркибида яшаётган халқларнинг одат ва удумларидан.
5. Шу халқларнинг бир-биридан фарқ қилувчи диний нормаларидан.
6. Шу халқлар ва давлатларнинг сиёсий удумлари таркибига кирувчи одатлардан.
7. Маҳаллий ҳоким, раислар, маъмурий доиравий бирликлар, мансабдор шахсларнинг ҳуқуқий ижодидан.
8. Суд ва маъмурий амалиётлардан иборат бўлган.

⁵ Бу ҳақда батафсил қаранг: Ҳ.Бобоев. Амир Темури ва теуриларсалтанати. – Тошкент: Камалак, 1996, 3-65-б.

⁶ Яхшиликков Ж., Аҳадов Ш. Теурилар маънавияти (Илгариги манбалар ва янги тадқиқотлар асосида). – Тошкент: Фан, 1999, 6-7-б.

⁷ Муқимов З. Амир Темури давлатида ҳуқуқнинг манбалари. //Амир Темури ва унинг дунё тарихидаги ўрни. Конференция тезислари. – Самарқанд, 1996, 67- 68-б.; Теурибек тузуклари ҳуқуқининг тарихий манбаи сифатида. // Амир Темури илм-фан ва маданият ҳомийси. – Самарқанд, 1996, 136-б.

Шунингдек, қисман Ясо («Ясоқ») қонунлари таъсири ҳам бўлган, албатта. Ўрта аср мутлоқий монархиясини ташкил қилган бундай улкан давлат механизми ички тартиб ва интизомни таъминлаб турадиган қонунчиликсиз фаолият кўрсатиши мумкин эмас эди. Буни ҳукмдорнинг ўзи ҳам чуқур тушуниб етиб «Тузуқлар»да кўрсатиб ўтган эди. Жумладан, у бу борадаги тажрибаларни хулосалаб, «тажрибамдан кўриб билдимки, давлат агар дину тартиб асосида қурилмас экан, тўра ва тузуққа боғланмас экан, ундай салтантнинг шукуҳи ва қудрати тартиби йўқолади.

Ёхуд қаланғи-қасанғи одамлар кириб чиқадиган шифтсиз, усти очик, эшиги, тўсиғи йўқ уйга ўхшайди». Бунда дини-ойин, диний тартиб ва қоидалар, интизом ва урф-одатлар, уларнинг бажарилиши бўлса, тўра-одат ҳуқуқлари, тузуқ ҳукмдорларнинг дунёвий қонунчилик фаолияти натижасида қабул қилинган актлари тушунилган.

ХУЛОСА

Демак, бу хулоса ўша даврдаги ҳаракатда бўлган ҳуқуқ манбалари тизимини ўзида акс эттирган. Фикримизча, Амир Темур давлатида ҳаракатда бўлган асосий ҳуқуқ манбаларини куйидагича гуруҳлаш мумкин⁸:

1. Амир Темур давлатида ислом дини ҳукмрон мавқега эга бўлганлиги, унинг таркибига кирган халқларнинг асосан шу динга эътиқод қилганлиги учун ҳам ҳуқуқнинг асосий манбаи мусулмон ҳуқуқи ҳисобланган. Мусулмон ҳуқуқи – мусулмон дини ва араб теократик давлати ташкил топиши билан Ўрта асрларда вужудга келган, ўзида диний (каноник) ва дунёвий ҳуқуқ (фикҳ)ни бирлаштирган ҳуқуқий тизимдир. Амир Темур давлати доирасида кўпроқ исломнинг ҳанафийлик мазҳаби кенг тарқалган, чунки бу ҳуқуқий мактаб асосан туркий халқлар ичида кенг ёйилган. Бу ўринда шуни таъкидлашимиз лозимки, мусулмон ҳуқуқи барча мусулмон давлатларида,

⁸ Темур тузуқлари, 1996, 72-б.

жумладан, Амир Темур давлатида ҳам ўзгаришсиз, бир хилда амалда бўлган деган фикрни қувватлай олмаймиз. Мусулмон ҳуқуқи худди Амир Темур тузуклари сингари дунёвий қонунчилик нормалари билан тўлдириб борилган.

2. Бу давлат ҳарбий-монархик давлат бўлганлиги учун ҳамда армия ва аҳолининг хизмат қилувчи табақаси кўпроқ турк ва турк-мўғул уруғларидан келиб чиққан кишилар бўлганлиги туфайли қадимги турк ҳуқуқий одатлари (тўралар) ҳуқуқнинг иккинчи манбаини ташкил қилган. Айниқса, давлат бошлиғини сайлаш, армия ва унинг тузилиши ҳақидаги қоидалар, оила ва никоҳнинг баъзи масалалари (масалан, есирлик), сувдан фойдаланиш борасида кўплаб ҳуқуқий одатлар мавжуд бўлган. Кейинчалик «Тузуклар» ёзилганда, бу одатларнинг, айниқса, ҳарбий қурилишга оид масалалари ёзма қонунчилик билан мустаҳкамланган.

3. Дунёвий қонунчилик бу давлатда турк-чиғатой ва форс тилларида битилган яқка тартибда, субъектив ҳуқуқни вужудга келтирадиган фармон ва тархон ёрлиқлари билан бирга норматив (умумий) Конституциявий аҳамиятга молик актлар – «Темур тузуклари» ҳам қабул қилинган. «Тузуклар», унинг келиб чиқиши, ёзилиш тили тўғрисида олимлар ўртасида турли фикрлар мавжудлигини кўриб ўтдик.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мукимов З. Основные исторические источники права в Узбекистане (VIII-XIX вв.) Автореф. дисс. на соиск. уч. степен. докт. юрид. наук. – Ташкент, 1998.
2. Маматов Х.Т. Темур тузукларида давлат ва ҳуқуқ масалалари. Юрид. фан. номзоди даражасини олиш учун дисс. Автореф. канд. дисс. – Тошкент, 2002.
3. Туляганов А.А. Роль и место Амира Тимура в развитии Узбекской государственности (на основе Уложений Тимура). Автореф. канд. дисс. – Ташкент. 1996.
4. Хидиров С.М. Амир Темур давлатининг ташкил топиши ва давлат тузуми. Номзод. дисс. Автореф. – Тошкент, 2002.